

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDA TA'LIMI TIZIMI

TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti

*talabasi: **Rahimova Sadoqatxon***

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi:

Xikmatov Dilshodjon

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy Xalq Respublikasi ta'lim tizimi, O'zbekiston hamda Xitoy ta'lim tizimining o'ziga xos o'xshashliklari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek 2022-yil O'zbekistonda "Ta'lim muassasalarini zamonaviy yordamchi uskunalari bilan jihozlash" xayriya aksiyasidagi Xitoy Xalq Respublikasining asosiy o'rni ifodalanadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, O'rta ta'lim, Oliy ta'lim. Kung-fu maktablari.

Xitoyning maktab tizimi: Dunyoda hududi jihatidan Yevropaga teng bo'lgan va eng ko'p aholiga ega yirik davlatlar qatorida hisoblanuvchi Xitoy Respublikasining maktab tizimi ham yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Xitoyda ta'lim standarti juda yuqori, chunki so'nggi bir necha yil ichida Xitoy iqtisodiyoti juda tez rivojlandi. Bu mamlakat elektronika mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan juda mashhur. Barcha mamlakatlar singari o'quv jaryonlari 1-sentabr sanasidan boshlanadi. Xitoyda maktabda o'qish 15 yoshgacha majburiy bo'ladi. Xitoydagi ta'lim tizimi va maktablari haqida umumiy ma'lumotlarni ko'rib chiqsak. Xitoydagi maktab tizimi yangi sinfga ko'tarilish uchun o'tishi kerak bo'lgan turli qismlarga bo'lingan. U bolalar bog'chasining uch yiliga bo'lingan. Shuningdek, besh-olti yillik boshlang'ich maktab va uch-olti yillik o'rta maktab, juda ham quloqsiz yoki o'qishni istamaydigan kambag'al oila farzandlarini ko'pincha umumta'lim maktablaridan olib ketishadi va kung-fu maktablariga yuborishadi.

Bu har bir o'quvchi uchun majburiy ta'lim darajalari. Shundan so'ng talabalar turli yo'nalishlar bo'yicha oliy ta'limni tanlashlari mumkin.

Xitoy maktab tizimlari

Maktabgacha ta'lim - 2 yoshdan 6-7 yoshgacha

Boshlang'ich ta'lim - 6-7 yoshdan 12 yoshgacha

O'rta maktab - 12 yoshdan 15 yoshgacha

Katta o'rta maktab - 15 yoshdan 18 yoshgacha.

Boshlang'ich ta'lim: Xitoy maktablarida boshlang'ich ta'lim olti yoshdan etti yoshgacha boshlanadi. Maktablarda boshlang'ich ta'lim bepul amalga oshiriladi.

Xitoy maktablari g'arb maktablaridan ko'p jihatdan farq qiladi. Dastlabki kunlarda talabalarga xitoy tili va "Katta ikkilik" deb ham ataladigan matematika o'rgatiladi.

Ushbu bosqichdagi bolalar musiqa, san'at, raqs va boshqalar kabi qo'shimcha mashg'ulotlarga ko'rsatma berishdi.

O'rta ta'lim: O'rta ta'lim 12 yoshdan 18 yoshgacha boshlanadi. Xitoy davlat maktabida kichik o'rta maktab va katta o'rta maktabga bo'lingan. Kichik o'rta ta'lim barcha talabalar uchun majburiydir va uni tugatgandan so'ng talabalar o'rta maktab, kasb-hunar maktabi yoki kasb-hunar maktabini tanlashlari mumkin.

Kung-fu ta'limi: Kung-fu maktablarida o'quvchilar ertalabdan kechgacha mashq qilishadi. Agarda omad kulib boqsa, boshlang'ich ta'limni ham o'rganishadi: ular juda qiyin bo'lgan xitoy tilida yoza olishi, o'qishi kerak bo'ladi.

Bunday ta'lim maskanlarida ustozlar shogirdlarni ayamay kaltaklashadi. Biroq evaziga ota-onalar tartibli va kung-fu murabbiyi darajasiga yetgan farzandni qarshi olishadi.

Xitoyning eng yaxshi xalqaro maktablari:

Guanchjou Xalqaro Amerika maktabi

Shanxay Amerika maktabi

Utahloy xalqaro maktabi

Yew Chung xalqaro maktabi

Pekin shahridagi xalqaro maktab.

O'rganilayotgan barcha maktablarda o'zgacha diqqatimizni tortuvchi o'zbeklikka hos hislat barcha o'qituvchilar juda ham qadrlanadi. Ularni ismlariga «ustoz» qo'shimchasini qo'shilib chaqirishadi. Har bir ustoz unvoniga ega shaxslar uchun

ta'zim etishadi. Qolaversa, ustozlar tomonidan tayyorlanuvchi o'quvchilarning o'zlashtirish reytingi xonalarda osib qo'yiladi va bu ularning yanada yaxshi o'qishiga turtki bo'ladi. A dan Fgacha bo'lgan baholar ichida eng yuqorisi A — 90—100 foizli ko'rsatkich, F esa — eng qoniqarsiz 59 foizdir. Yaxshi xulq — ta'lim tizimining muhim qismi. Masalan, to'g'ri javob yoki namunali xulq uchun darsda o'quvchi bir xil rangli yulduzcha yoki qo'shimcha ball oladi. Darsda gaplashib o'tirganlarning ballari olib tashlanadi. Qayerda tahsil olishidan qat'iy nazar, ular uchta asosiy sifatni o'zlashtirishga harakat qilishadi: mehnat qila olish, tartibga rioya qilishi va yoshi katta insonlarga hurmatda bo'lish.

Oliy ta'lim: Xitoyning oliy ta'lim tizimiga universitetlar, kollejlari va professional universitetlar kiradi. Aksariyat universitet va kollejlari mamlakat Ta'lim va Ta'lim Vazirligi nazorati ostida faoliyat ko'rsatmoqda, ayrim oliy ta'lim yurtlari viloyat va shahar hokimiyati tomonidan boshqariladi. Xitoyda 2 mingdan ortiq universitet, kollej va kasb-hunar oliy o'quv yurtlari mavjud bo'lib, ularda 9 millionga yaqin kishi ta'lim oladi. Xitoyning har bir universiteti o'zining afzalliklariga ega. Xitoyning poytaxti Pekin ko'plab fakultetlarga ega eng katta universitetga va eng boy texnik bazaga ega. U Xitoyning eng go'zal bog'laridan birida, tarixiy joy — Yiheyuan xarobalari yonida joylashgan. 2022-yil 27-dekabr kuni "Zamin" xalqaro jamoat fondi va Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi Elchixonasi tomonidan "Ta'lim muassasalarini zamonaviy yordamchi uskunalari bilan jihozlash" loyihasini amalga oshirish doirasida Toshkent shahrida xayriya aksiyasi o'tkazildi. №404, №442 KTIDMTT direktorlariga eshitish qobiliyatini yo'qotish darajasi har xil bo'lgan bolalar bilan tuzatish, ta'lim va tarbiya ishlarida qo'llaniladigan simsiz FM-tizimlari topshirildi. Radio sinfidan foydalanish o'qituvchiga o'quv jarayonini osonlikcha boshqarish imkoniyatini beradi va bolalar uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish yengilroq bo'ladi. Eshitish qobiliyati pasayishining turli darajalariga ega bo'lgan ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'quvchilari bir qator afzalliklarga ega bo'lishadi: nutq va tilni

rivojlantirish jarayoni sezilarli darajada yaxshilanadi, akademik ko'rsatkichlar oshadi va charchoq, aksincha, kamayadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bunday tizimlardan doimiy foydalanadigan bolalarda nutqning rivojlanish darajasi normal eshitish qobiliyatiga ega bolalar nutqining rivojlanish darajasidan farq qilmaydi.

FM tizimi - eshitish qobiliyati cheklangan bolalarni o'qitishda eng muhim elementlardan biridir. Tizim o'qituvchining ovozi eshitish qobiliyati zararlangan o'quvchining qulog'iga to'g'ridan-to'g'ri uzatish uchun uzatuvchi moslamadan foydalanadi, bu esa o'quvchiga fonda shovqin ovozi bo'lsa ham o'qituvchining ovozi tanib olish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda simsiz audio uzatish texnologiyalari (FM-texnologiyalar) tuzatish va pedagogik ishlarda eng samarali vositadir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joyizki: Xitoy ta'limi haqida xulosa qilib aytadigan bo'lsak yuqori darajali ta'lim tizimiga ega va albatta har bir ta'lim oluvchi shaxs o'z mutaxassisligida mukammallikka erisha oladi. Ta'lim jaryonlaridagi tartib o'rnak sifatida olib o'z ta'lim tizimimizga ham joriy etishimiz mumkin. Xitoyda ta'lim olishning afzalligi texnologiyaning tez sur'atda rivojlanishi orqali yangi texnologik bilimlarga ega bo'lish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909 sonli Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi//[http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat - mirziyeevning-oliy-22-12-2017](http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017)

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatini oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 16-apreldagi PQ-4680-son Qarori.

7. www.Qinhua.cn

8. www.mpe.uz

9. www.Xabardor.uz

10. www.Uzreport.new

11. www.Renissanstv.uz